

ОИЛА ИНСТИТУТИДА АЁЛЛАР ДИСКРИМИНАЦИЯСИНИНГ ДУНЁВИЙ ВА ДИНИЙ ТАҲЛИЛИ

Миракбарова Дилдора Миралишер кизи

Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), в.в.б. доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885580>

Аннотация. Жаннатнинг гул-у райҳонлари бўлмиш фарзандларимизни тарбиялаб, вояга етказувчи аёлларга нисбатан эрлари томонидан зўравонлик, куч ишлатиш каби ҳолатларнинг рўй бераётгани жуда аянчли ҳолат. Телеэкранларда, интернет саҳифаларда кўришнинг ўзидан инсонда нафрат кўзгатувчи, одамларнинг кўплаб эътирозларига сабаб бўлаётган ҳолатлар кун сайин кўпаймоқда. Оиласини сақлаш, фарзандларини тирик етим номидан асраб қолиш мақсадида бундай тазйиққа учраётган аёллар, афсуски орамизда кўплаб учрамоқда.

Калит сўзлар: Оила, аёллар, дискриминация, гендер тенглик, динийлик, дунёвийлик.

Аннотация. Очень печально, что имеют место случаи насилия и применения силы со стороны мужей в отношении женщин, которые воспитывают наших детей, которые являются цветами небесными. Случаев, вызывающих ненависть у человека и вызывающих множество возражений людей, просто увидев их на экранах телевизоров и страницах Интернета, становится все больше. К сожалению, среди нас есть много женщин, которые находятся под таким давлением, чтобы сохранить свои семьи и позаботиться о своих детях защищая их от сиротство.

Ключевые слова: Семья, женщины, дискриминация, гендерное равенство, религиозность, секуляризм.

Abstract. It is very sad that there are cases of violence and use of force by husbands against women who raise our children, who are flowers of heaven. There are more and more cases that cause hatred in a person and cause many objections from people just by seeing them on TV screens and Internet pages. Unfortunately, there are many women among us who are under such pressure to save their families and take care of their children, protecting them from orphanhood.

Keywords: Family, women, discrimination, gender equality, religiosity, secularism.

Аёллар ҳақида гап кетганда кўз олдимизга мунис, ожиза бир хилқат келади. Лекин ҳаёт синовларидан бардош билан ўтишда улардаги маънавий куч-қувватига кучли жинс вакиллари ҳам тан берадилар. Бугунги кунда аёллар нафақат оила, уй-рўзғор ишлари билан бандлар, шу билан бир қаторда жамият ҳаётининг муайян соҳасида ўз фаолиятларини олиб бормоқдалар, илмий янгиликлар яратиш, жамият тараққиётига ўз ҳиссаларини қўшиб келмоқдалар.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Аёлларнинг турмуш шароитларини ҳисобга олган ҳолда, иш билан таъминлаш, опа-сингилларимизнинг оғирини енгил қилиш учун ҳар томонлама имконият яратиш, хотин-қизларнинг ижтимоий ҳаётимиздаги ўрни ва нуфузини ошириш бўйича давлат сиёсатини фаол давом эттиришни биз ўзимизнинг энг муҳим вазифамиз, деб биламиз”[1], деб таъкидлаган.

Миллий ва диний кадриятларимизда эркакни ҳурмат қилиш, ҳурмат жиҳатидан ўзидан бир пағона юқори кўриш каби ҳислатлар аёлларда болалигидан

шакллантирилади. Лекин қайси миллат ёки дин эркакка аёлини хўрлаш, жирканч ишларни қилишга мажбур этишга рухсат беради? Бу энг аввало инсонийликка, ахлоқ-одобга тўғри келмайдиган ҳаракатдир. Саҳиҳ ҳадисларга кўра, Абдуллоҳ ибн Замъа ривоят қилинади: «Расулulloҳ соллалллоҳу алайҳи васаллам: «Бирортангиз ўз аёлини қулни калтаклагандек калтакламасин»[2:242] дедилар. Бу билан Ислом динида аёл кишини хўрламасликка даъват этилади.

“Камситиш” (“дискриминация”) - кишини ирқи, жинси, тили, дини ёки бошқа асосларга кўра ҳар қандай фарқлаш, четлатиш, чеклаш ёки мақбул кўриш ҳисобланиб, бунинг оқибатида кишининг ҳуқуқлари поймол қилинади ёки уларни рўёбга чиқариш қийинлаштирилади. Тенг шароитлар мавжуд бўлган ҳолатда нотенг муомала қилинса - бу камситиш бўлади. Европа Судининг фикрича, камситиш – бир хилдаги ҳолатда бўлган шахсга ёки бир гуруҳ шахсларга турлича муомалада бўлишдир. Лекин, турлича муомалада бўлиш ҳамма вақт ҳам камситиш эмас. Турлича муомалада бўлишни оқловчи қонуний мақсад бўлмаса ёки турлича муомалани қўллаш шундай холис, оқил мақсадга мувофиқ бўлмаса – камситиш бўлади”.[3]

“Зўравонлик эса қонун билан таъқиқланган маънавий, руҳий ва жисмоний зарар етказувчи ҳаракатларни шахс хоҳиш иродасига қарши равишда амалга оширишдир. Зўравонликнинг кўринишлари турлича бўлиб, 2019 йил 2 сентабрдаги Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида” Қонунида зўравонликнинг тўрт асосий тури белгиланган. Булар:

1. Жисмоний зўравонлик;
2. Руҳий зўравонлик;
3. Жинсий зўравонлик;
4. Иқтисодий зўравонлик”.[4:9]

Жисмоний зўравонлик - оғирлиги турли даражада бўлган тан жароҳатлари етказиш, хавф остида қолдириш, ҳаёти хавф остида қолган шахсга ёрдам кўрсатмаслик, зўравонлик хусусиятига эга бошқа ҳуқуқбузарликлар содир этиш, жисмоний таъсир ўтказиш ёки бундай таъсир ўтказишнинг ўзга чораларини қўллаш билан таҳдид қилиш. Жисмоний зўравонликка шапалоқ тортиш, тепиш, турткилаш, мушт билан уриш; зарб билан итариб юбориш; турли ўткир буюм ва нарсаларни отиш; қурол билан хавф солиш ёки яралаш; уйдан чиқишга жисмонан йўл қўймаслик; кечаси ухлашга қўймаслик кабиларни мисол келтиришимиз мумкин.

Руҳий зўравонлик деганда, хотин-қизларни ҳақоратлаш, уларга туҳмат қилиш, таҳдид қилиш, уларнинг шаънини, қадр-қимматини камситиш, репродуктив соҳада назорат қилиш, ўз хавфсизлиги учун хавотир уйғотган, ўзини ҳимоя қила олмасликка олиб келган ёки руҳий соғлиғига зарар етказган ҳаракат (ҳаракатсизлик) тушунилади.

Жинсий зўравонликка - хотин-қизларнинг розилигисиз шахвоний хусусиятга эга ҳаракатларни содир этиш, шунингдек зўрлик ишлатиш ёки зўрлик ишлатиш билан таҳдид қилиш ёхуд аёл жинсидаги вояга етмаган шахсларга нисбатан ахлоқсиз ҳаракатлар содир этиш орқали учинчи шахс билан жинсий алоқа қилишга мажбурлаш кабилар мисол бўлади.

Иқтисодий зўравонлик деганда эса, хотин-қизларнинг нормал яшаш ва камол топиш учун озиқ-овқат, уй-жой ҳамда бошқа зарур шарт-шароитлар билан таъминланишга бўлган ҳуқуқини, мулк ҳуқуқини, таълим олиш ҳамда меҳнатга оид

хуқуқини амалга оширишни чеклашга олиб келадиган ҳаракат (ҳаракатсизлик) тушунилади.[4:9]

Ушбу зўравонликларнинг барча тури афсуски айрим оилалардан учраб турибди. Ҳозирги кунда дунё миқёсида ҳар уч аёлдан бири жисмоний ёки жинсий зўравонлик қурбони бўлмоқда. Одам савдоси қурбонларининг 71 фоизи – аёллар. Репродуктив ёшдаги аёллар орасида ўлим ҳолати ва ногиронликни келтириб чиқарувчи асосий сабаблардан бири – уларга нисбатан зўравонликнинг қўлланилиши ҳисобланади.

Олим Муродов А.нинг изланишларига кўра, “Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, оиладаги зўравонлик жабрланувчиларнинг асосан унинг ожиз бўлган аъзолари, яъни болалар, аёллар, қариялар ва ногиронлар ташкил этади. Оилада зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлардан жабрланганларнинг 58,5% аёллар, 29,4% вояга етмаганлар, 5,7% қариялар, 3,8% эркаклар, 2,6% эса ногиронлар ташкил этмоқда. Айрим тадқиқотларда шахсга нисбатан тан жароҳати етказишдан жабрланган шахсларнинг 60%ни аёллар ва болалар ташкил этиши аниқланган”.[5:79]

“Аёлни дискриминация қилиш, унинг жамиятдаги ўрнини фақат қозон – товоқ олдида деб белгилаш анъанаси жаҳон цивилизациясининг барча даврларида мавжуд бўлган”.[6:800] Олим Ҳайлей Й. Голден аёлларни оилада камситилиши, зўравонликка учраши ҳақида илмий тадқиқот олиб борган. Илмий ишида олим аёлларни оиладаги зўравонликдан кейинги руҳий ҳолати, жумладан, ўзига бўлган ишончни йўқотиши, оилавий низолашга ўзини айбдор деб ҳис қилиши оқибатида руҳий ҳасталикларга чалиниши, стресс ва депрессия ҳолатларини бошдан кечиришини таъкидлаш билан бир қаторда, оилавий зўравонликни бошдан кечирган аёллар билан ўтказган суҳбатларини илмий ишига илова қилган.[7]

Муродов А. яна қуйидаги таҳлилларни ҳам келтирган: “Оиладаги зўравонликдан жабрланганларга оид хорижий мамлакатлардаги маълумотлар ўрганилганида, Боливияда йилига 17% аёллар жисмоний зўравонлик жабрланувчиси бўлиши; Бангладешда қасддан одам ўлдириш жиноятларининг 50% эри томонидан хотинига нисбатан содир этилиши; Янги Зелландияда 20% аёллар эри ёки бирга яшовчи эркак томонидан жисмоний калтакланиши; Покистонда 42% аёллар оиладаги жисмоний зўравонликни ўзларининг тақдири деб ҳисоблаши; Испанияда ҳар беш кунда қасддан ўлдирилган шахсларнинг биттаси аёллар бўлиб, улар ўзининг турмуш ўртоғи томонидан ўлдирилганлиги; Францияда йилига 25 минг аёл эри томонидан жинсий зўравонликдан жабрланиши; Австралияда аёлларнинг 18% оиладаги зўравонликдан азият чекиши ва жабрланиши; Россияда йилига 36 минг аёллар оиладаги зўравонлик оқибатида тан жароҳати олаётганлиги; Миср Араб Республикасида 35% оилали аёллар турмуш давомида камида бир маротаба эри томонидан қаттиқ жисмоний калтакланиши қайд этилган”.[5:82]

Имом ат-Термизий ривоят қилган ҳадисда “Аёлларни фақат қарамли кишиларгина ҳурмат қилади, уларни фақат безориларгина хафа қилади”[8:83] дейилган. Афсуски, бугунги кунда қарамлилик ҳислати билан сифатлангандан кўра, кўплаб инсонлар бераҳмлилик, қаҳриқаттиқликни афзал кўриб, нафақат аёлига, балки фарзандларига ҳам руҳий зарар етказмоқдалар.

БМТ Бош Ассамблеясининг 1999 йил 17 декабрдаги резолюцияси билан 25 ноябрь – Халқаро аёлларга нисбатан зўравонликка барҳам бериш куни сифати

белгиланган. 2014 йилда БМТ Бош котиби хотин – қизларга нисбатан зўравонликка барҳам бериш куни сифатида белгиланган. 2014 йилда БМТ Бош котиби хотин – қизларга нисбатан зўравонликларни бартараф этишга қаратилган “UNiTE” номли ташаббусини очик деб эълон қилди. Шу муносабат билан ҳар йили дунё миқёсида 25 ноябрдан 10 декабргача “Зўравонликка қарши 16 кун” шиори остида турли тадбирлар ўтказилади. Бу глобал кампания жаҳоннинг 187та мамлакатида ўтказилиб, 6 мингдан зиёд ташкилотлар ҳамда 300 миллион кишини қамраб олади.[9] Ушбу кампания аёлларга нисбатан зўравонлик инсон ҳуқуқларига зид ҳаракат эканини ифодаловчи фикр билан рамзий боғланган икки воқеа 25 ноябрь – Халқаро хотин-қизларга нисбатан зўравонликни бартараф этиш кунида бошланиб, 10 декабрь – Халқаро инсон ҳуқуқлари кунида якунига етади. Ўзбекистонда ушбу тадбирлар 2011 йилдан буён “Уйдаги осойишталикдан дунёдаги тинчлик сари” шиори остида муваффақиятли ўтказилмоқда.[10]

2021 йилда мамлакатимизда оиладаги зўравонликнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш бўйича 8та норматив – ҳуқуқий ҳужжат қабул қилинди. Шунингдек, 2020 йилда зўравонликдан жабр кўрган 14 минг 770 нафар хотин – қизларга ҳимоя ордери берилган бўлса, 2021 йилнинг 10 ойи давомида 32 минг 154 нафарига ана шундай ҳимоя ордери берилди. Ушбу рақамлар зўравонлик ҳолатлари кўпаяётганидан эмас, балки хотин – қизларнинг ҳуқуқий онги ва қарашлари юксалаётганидан, қолаверса, жойларда профилактика инспекторларининг фаол ишлаётганидан далолат беради. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 майдаги “Зўрлик ишлатишдан жабр кўрган хотин – қизларни реабилитация қилишга оид қўшимча чора – тадбирлар тўғрисида”ги қарори асосида Маҳалла ва оилани қўллаб – қувватлаш вазирлиги ҳузурида 29та аёлларни реабилитация қилиш ва мослаштириш марказлари ташкил этилди. 2021 йил 12 ноябрдан бошлаб “1146” қисқа Ишонч телефони ишга тушурилди. Ишонч телефони “AZIZ-AYOL.UZ” ягона интерактив миллий платформаси билан мувофиқлаштирилди. Адлия вазирлиги томонидан хотин – қизларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини оширишга қаратилган онлайн ўқув курслари ишлаб чиқилиб, барча учун бемалол фойдаланиш имконияти яратилган “kurslar.huquqiportal.uz” электрон платформасига жойлаштирилди.[9]

Бу каби зўравонлик, аёлларнинг ҳақлари поймол этилаётган ҳолатлар ҳақида биз интернет тармоқлари, оммавий ахборот воситаларидан хабардор бўлиб турибмиз. Энг ачинарли томони шундаки, одамларнинг эти қотиб, бундай ҳодисаларни табиий жараёндек қабул қилишларидир. Аслида, бундай ваҳшийлик, одам қадрини ерга урувчи ҳолатлар миллатимиз, динимиз, умуман инсониятга ёт тушунчадир. Маърифатпарвар жадидчи Абдулла Авлоний ўзининг “Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ” асарида “Нафснинг роҳати, қалбнинг матонати, фикрнинг саломати, виждоннинг ҳаловати ҳалим табиат бўлмоқ ила ҳосил бўлур. Чунки ҳалим кишилар ҳар қанча қувват ва қудрат соҳиби бўлса ҳам, ўзидан ожиз кишиларга шиддат ила муомала қилмас”[11:65] деганлар.

Бутун дунёда, жумладан Ўзбекистонда ҳам гендер тенгликка оид изчил ислохотлар амалга оширилмоқда. Лекин афсуски, халқимизнинг ҳуқуқий, диний саводхонлигининг етарли эмаслиги гендер тенглик принципини амалиётда кенг, самарали қўллаш олиш имконини ортга сурмоқда. Айрим инсонлар томонидан гендер тенглик ва Исломда аёл ҳуқуқлари бир – бирига зид тушунча деб қаралаётгани, “гендер

тенглик” ва “феминизм” тушунчаларини бир хил маъно акс эттиради деб ўйлаб, унга салбий қаралаётгани ачинарли ҳолат.

Ҳар бир иллат бекорчилик, ўзидан бошқанинг дардини ҳис қилмаслик, лоқайдликдан келиб чиқади. Макхул розияллоху анху Пайғамбаримиз соллаллоху алайҳи васалламнинг: “Ғийбатчи, маддох, таъна қилувчи ва ўликка ўхшаб юрувчи кишилар бўлишдан сақланинглари”, деган ҳадисларидаги “ўликка ўхшаб юрувчилар”ни касб билан шуғулланмайдиган кишилар, деб изоҳлаганлар”. [12:25] Бу иллатлар нафақат бир инсон, балки жамият келажагига салбий таъсир қилишидан огоҳ бўлайлик.

Бу муаммони ёритишдан мақсадимиз эркак ва аёл ўртасига нифоқ солиш ёки уларни камситиш эмас. Балки миллий, диний, умуминсоний кадриятларни унутганлар учун эслатиш, амал қилаётганлардан ўртак олишдан иборат. Ҳар бир инсон ҳақ-ҳуқуқларини талаб қилганда эмас, балки бир-бирини ҳурмат қилганда, ҳуқуқларини поймол қилмаганда, қадр топгандагина бахтлидир.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз”. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига кириш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ. “Халқ сўзи” газетаси, 2016 йил, 15 декабрь.
2. “Расулуллоҳ соллаллоху алайҳи васаллам». Таржимон: Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. “HILOL-NASHR” нашриёти. Тошкент – 2018. - 242 б.
3. www.jurix.ru интернет сайти. “Шахсни камситишдан ҳимоялаш” номли семинар материаллари асосида (АНО «ЮРИКС», Москва, 2008 й.)
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги “Оила” илмий-амалий тадқиқот маркази “Зўравонликдан жабрланганлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва зўравонликнинг олдини олиш”. Услубий қўлланма. “Baktria press”. Тошкент – 2020. - 9 б.
5. Муродов А. Ш. “Ички ишлар органларининг оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикасини такомиллаштириш”. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент – 2019. - 79 б.
6. Брокгаузъ Ф. А., Ефронъ И. А. “Талмуд. 100 великих книг: Энциклопедический словарь”. С. Петербург – 1894г. - ст. 800.
7. Hayley Y. Golden “The effects of wife-abuser socio-economic level, type of abuse, and rather gender, on attribution of blame”. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in psychology. University of Rhode Island – 2009.
8. Ат-Термизий “Аш-шамойил ан-Набавийа”. “Чўлпон” нашриёти. Тошкент – 1993. - 83 б.
9. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги интернет сайти. <http://uza.uz/posts/322693>.
10. Кун.уз интернет сайти. 2018 йил, 26 ноябрь. <https://kun.uz/54611111>.
11. Жаҳид адабиёти намоёндалари. “Одоб-ахлоқ китоби”. “Yangi asr avlodi” нашриёти. Тошкент – 2018. - 65 б.

12. Ал-Фақих Абу Лайс Ас-Самарқандий “Танбеҳул – ғофилийн” (“Ғафлатдан уйғониш”) 3-китоб. “Мовароуннаҳр” нашриёти. Тошкент – 2003. - 25 б.